

PROJETO AQUA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO RURAL

PROYECTO AQUA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO RURALES

AQUA PROJECT: ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO WATER QUALITY MONITORING IN RURAL TREATMENT PLANTS

Giovanna Vilela Marques¹, Amanda Carolina dos Santos Passos², Silvanete Severino da Silva³, Taiza Karla Alves Souza⁴

¹Bacharelado em Engenharia Química, Discente na UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, giovanna.vilela@ufrpe.br, nº de ORCID: 0009-0008-3155-6550;

²Bacharelado em Engenharia Química, Discente na UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, amanda.passos@ufrpe.br, nº de ORCID: 0009-0008-4974-4533;

³Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente na UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, nº de ORCID: 0000-0002-3167-0811;

⁴Doutorado em Engenharia Ambiental, Docente na UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, taiza.alvessouza@ufrpe.br, nº de ORCID: 0000-0001-9298-1173

Eixo Temático 09 – Tecnologias digitais no saneamento rural

Aplicações de tecnologias digitais no monitoramento de água e saneamento rural.

Eje Temático 09 – Tecnologías Digitales en Saneamiento Rural

Aplicaciones de las tecnologías digitales en el monitoreo del agua y el saneamiento rural.

Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation

Applications of digital technologies in rural water and sanitation monitoring.

RESUMO

O projeto AQUA foi desenvolvido com base na necessidade de aprimorar o monitoramento da qualidade da água em Estações de Tratamento de Água (ETAs), por meio da aplicação de automação, sensores inteligentes e inteligência artificial. Teve como objetivo propor soluções inovadoras que integrem prototipagem física e tecnologias digitais para otimizar processos de tratamento de água em sistemas de pequeno e médio porte. A pesquisa foi conduzida na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com a Compesa e a FACEPE, entre junho e setembro de 2025, tendo como locais de referência as ETAs de Belo Jardim e Xucuru (PE). O desenvolvimento ocorreu em etapas interligadas. Primeiramente, foi realizada a capacitação dos estudantes, abordando critérios de potabilidade e possibilidades de automação, o que permitiu alinhar conceitos teóricos às práticas subsequentes. Em seguida, conduziram-se pesquisas bibliográficas sobre parâmetros de qualidade da água e insumos, com ênfase nos coagulantes empregados nas fases de coagulação e floculação, avaliando eficiência, custo, disponibilidade e impacto socioambiental. Posteriormente, visitas técnicas às ETAs forneceram dados operacionais e subsidiaram a construção de um protótipo físico em escala reduzida de uma ETA convencional. Desenvolvido de forma sustentável, com materiais plásticos reaproveitados, o protótipo reproduziu as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, permitindo simulações controladas. Ensaios experimentais testaram diferentes coagulantes, destacando o sulfato de alumínio como o mais eficiente e economicamente viável para águas de baixa e média turbidez, em comparação ao cloreto férrico e ao PAC. O protótipo revelou-se útil tanto para o ensino dos processos físico-

químicos quanto para a experimentação com sensores e automação. Os resultados indicaram o potencial de dispositivos inteligentes para monitorar turbidez, pH e cor em tempo real, reduzindo ajustes manuais. O projeto evidenciou a relevância da integração entre Engenharias Química, Hídrica, de Controle e Automação e de Computação, promovendo avanços técnicos, ações educativas e conscientização socioambiental. Conclui-se que a combinação de pesquisa aplicada e prototipagem constitui uma estratégia promissora para ampliar o conhecimento no meio acadêmico e fomentar tecnologias sustentáveis no saneamento básico.

Palavras-chave: Recursos hídricos, Saneamento básico, Estações de tratamento, Inteligência artificial, Automação

RESÚMEN

El proyecto AQUA fue desarrollado a partir de la necesidad de mejorar el monitoreo de la calidad del agua en Plantas de Tratamiento de Agua (PTAs), mediante la aplicación de automatización, sensores inteligentes e inteligencia artificial. Su objetivo fue proponer soluciones innovadoras que integren la prototipación física y las tecnologías digitales para optimizar los procesos de tratamiento de agua en sistemas de pequeña y mediana escala. La investigación fue realizada en la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), en asociación con Compesa y FACEPE, entre junio y septiembre de 2025, teniendo como lugares de referencia las PTAs de Belo Jardim y Xucuru (PE). El desarrollo se llevó a cabo en etapas interconectadas. En primer lugar, se capacitó a los estudiantes en criterios de potabilidad y posibilidades de automatización, lo que permitió alinear los conceptos teóricos con las prácticas posteriores. Luego, se realizaron investigaciones bibliográficas sobre parámetros de calidad del agua e insumos, con énfasis en los coagulantes empleados en las fases de coagulación y floculación, evaluando eficiencia, costo, disponibilidad e impacto socioambiental. Posteriormente, las visitas técnicas a las PTAs proporcionaron datos operacionales y respaldaron la construcción de un prototipo físico a escala reducida de una PTA convencional. Desarrollado de manera sostenible, con materiales plásticos reutilizados, el prototipo reprodujo las etapas de coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección, permitiendo simulaciones controladas. Los ensayos experimentales probaron diferentes coagulantes, destacando el sulfato de aluminio como el más eficiente y económicamente viable para aguas de baja y media turbidez, en comparación con el cloruro férrico y el PAC. El prototipo resultó útil tanto para la enseñanza de los procesos fisicoquímicos como para la experimentación con sensores y automatización. Los resultados indicaron el potencial de los dispositivos inteligentes para monitorear turbidez, pH y color en tiempo real, reduciendo los ajustes manuales. El proyecto evidenció la relevancia de la integración entre las Ingenierías Química, Hídrica, de Control y Automatización y de Computación, promoviendo avances técnicos, acciones educativas y concienciación socioambiental. Se concluye que la combinación de investigación aplicada y prototipación constituye una estrategia prometedora para ampliar el conocimiento en el ámbito académico y fomentar tecnologías sostenibles en el saneamiento básico.

Palabras clave: Recursos hídricos, Saneamiento básico, Plantas de tratamiento, Inteligencia artificial, Automatización

ABSTRACT

The AQUA project was developed based on the need to improve water quality monitoring in Water Treatment Plants (WTPs) through the application of automation, smart sensors, and artificial intelligence. Its objective was to propose innovative solutions that integrate physical prototyping and digital technologies to optimize water treatment processes in small- and medium-scale systems. The research was carried out at the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE), in partnership with Compesa and FACEPE, between June and September 2025, having as reference sites the WTPs of Belo Jardim and Xucuru (PE). The development took place in interconnected stages. First, students were trained on potability criteria and automation possibilities, which allowed the alignment of theoretical concepts with subsequent practices. Next, bibliographic research was conducted on water quality parameters and inputs, with emphasis on coagulants used in the coagulation and flocculation phases, assessing efficiency, cost, availability, and socio-environmental impact. Subsequently, technical visits to the WTPs provided operational data and supported the construction of a reduced-scale physical prototype of a conventional WTP. Developed sustainably with recycled plastic materials, the prototype reproduced the stages of coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and disinfection, enabling controlled simulations. Experimental tests evaluated different coagulants, highlighting aluminum sulfate as the most efficient and economically viable for low- and medium-turbidity waters, compared to ferric chloride and PAC. The prototype proved useful both for teaching physicochemical processes and for experimenting with sensors and automation. The results indicated the potential of smart devices to monitor turbidity, pH, and color in real time, reducing manual adjustments. The project highlighted the relevance of integrating Chemical, Water Resources, Control and Automation, and Computer Engineering, promoting technical advances, educational actions, and socio-environmental awareness. It is concluded that the combination of applied research and prototyping constitutes a promising strategy to expand knowledge in academia and foster sustainable technologies in basic sanitation.

Keywords: Water resources, Basic sanitation, Treatment plants, Artificial intelligence, Automation

INTRODUÇÃO

A qualidade da água para consumo humano ainda representa um dos principais desafios para o setor de saneamento, especialmente em comunidades rurais e localidades atendidas por Estações de Tratamento de Água (ETAs) de pequeno porte. Nessas áreas, a limitação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos compromete a eficiência dos processos e aumenta os riscos de não conformidade em relação aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação. Além disso, o monitoramento operacional dessas unidades, em grande parte dependente da intervenção humana, restringe a confiabilidade dos resultados e dificulta o uso sustentável dos recursos disponíveis (Biraghi et al., 2021).

Nesse contexto, o projeto COMPET Superior (Programa de Competitividade por Extensão Tecnológica) surge como uma iniciativa estratégica que possibilitou o

desenvolvimento de estudos aplicados à inteligência artificial e governança em ETAs de pequeno porte, com ênfase na realidade rural do semiárido nordestino. A incorporação de tecnologias digitais, sensores inteligentes e automação permite avanços na detecção precoce de falhas, no controle de variáveis críticas de qualidade da água e na redução da dependência de ajustes manuais. Assim, a proposta de inovar na zona rural não se limita apenas a acompanhar tendências tecnológicas, mas responde a uma necessidade urgente de garantir a segurança hídrica e ampliar a sustentabilidade em regiões historicamente vulneráveis (Sudasman & Gereuw, 2025).

Outro aspecto central que justifica a relevância do projeto é a urgência de reduzir insumos e perdas operacionais nas ETAs. O uso indiscriminado de coagulantes e a ausência de monitoramento preciso elevam custos, aumentam a geração de resíduos e reduzem a eficiência do tratamento. Pesquisas recentes demonstram que o emprego de algoritmos de aprendizado de máquina e sistemas de apoio à decisão pode otimizar o consumo de insumos, melhorar a gestão de resíduos e potencializar os ganhos de eficiência, com impactos diretos na redução de custos e na preservação ambiental (Gacu et al., 2025).

Dessa forma, o projeto AQUA, desenvolvido no âmbito do COMPET Superior, da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) teve como objetivo propor soluções inovadoras que integrem prototipagem física e tecnologias digitais para otimizar processos de tratamento de água em sistemas de pequeno e médio porte, por meio da integração de prototipagem física, automação e inteligência artificial. Além de fortalecer a capacidade técnica e científica da equipe envolvida, o projeto evidencia que a combinação entre inovação tecnológica e governança hídrica constitui uma estratégia promissora para enfrentar os desafios do saneamento rural, promover o uso consciente dos recursos e ampliar a equidade no acesso à água de qualidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia do projeto AQUA foi estruturada em etapas complementares e interligadas, envolvendo pesquisa bibliográfica, visitas técnicas, experimentação e desenvolvimento prático.

Na primeira etapa, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca dos parâmetros de qualidade da água e dos principais coagulantes empregados em Estações de Tratamento de Água (ETAs). Essa análise considerou critérios de eficiência técnica, custo-benefício,

disponibilidade e impactos socioambientais, permitindo selecionar insumos mais adequados para a etapa de coagulação. Além disso, foram revisados artigos científicos e documentos técnicos que subsidiaram a compreensão dos processos físico-químicos e a definição de estratégias metodológicas.

Na sequência, efetuaram-se visitas técnicas às ETAs de Belo Jardim e Xucuru (PE), no período de junho e setembro de 2025, respectivamente. Essa atividade possibilitou a coleta de informações sobre as condições operacionais, a caracterização dos sistemas em funcionamento e a identificação de desafios específicos relacionados ao tratamento de água em comunidades de pequeno porte. O contato direto com a realidade local também favoreceu o levantamento de dados técnicos e a avaliação de oportunidades para a aplicação de soluções tecnológicas inovadoras.

A Figura 1 apresenta alguns dos equipamentos observados na ETA de Xucuru, uma unidade compacta e de pequeno porte, responsável pelo abastecimento de uma comunidade local.

Figura 1. Equipamentos disponíveis na ETA de Xucuru
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Simultaneamente, foi produzido um protótipo físico em escala reduzida de uma ETA convencional, contemplando as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. O protótipo foi desenvolvido de forma sustentável, com recipientes plásticos. Além disso, foi produzido um modelo digital, no qual representa o protótipo mais técnico e representativo dos sensores. A Figura 2 representa a maquete digital finalizada, no qual, cada recipiente evidencia uma etapa de tratamento que ocorre normalmente em uma ETA convencional, feita no

SketchUp e posteriormente, a maquete física feita para futuros testes e para fins didáticos.

Figura 2. Modelos de protótipos: maquete digital da ETA (A); protótipo para testes futuros (B).
Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Posteriormente, discutiram-se as possibilidades de integração de sensores inteligentes a sistemas de monitoramento baseados em inteligência artificial, com o objetivo de desenvolver ferramentas capazes de otimizar parâmetros operacionais em tempo real. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de testes: o modelo já foi submetido ao sistema de inteligência artificial, porém ainda não foi realizada a experimentação integrada aos sensores. Espera-se concluir essa etapa até o final do ano, com a execução dos testes e a comparação dos resultados obtidos.

Para fins avaliativos, realizou-se uma análise de diferentes trabalhos a fim de identificar o insumo mais adequado a ser aplicado em uma ETA, de modo a obter dados consistentes de turbidez e cor aparente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto AQUA apresentou resultados alinhados aos objetivos propostos, que incluíam a avaliação de insumos utilizados no processo de coagulação, a construção de um protótipo físico de ETA em escala reduzida e a proposição de alternativas tecnológicas para o monitoramento da qualidade da água.

Em relação ao levantamento bibliográfico e experimental sobre os coagulantes, verificou-se, de acordo com os artigos estudados, que o Sulfato de Alumínio apresentou melhor desempenho em águas de baixa e média turbidez, sendo mais viável economicamente e socialmente, quando comparado ao Cloreto Férrico e ao Policloreto de Alumínio (PAC).

Embora o Cloreto Férrico tenha apresentado eficiência superior na remoção de cor, sua aplicação em larga escala mostrou-se limitada por custos e impactos ambientais. Esses resultados respondem ao objetivo específico de identificar insumos mais adequados para o tratamento, confirmando que o Sulfato de Alumínio é a opção mais eficaz e sustentável para as condições estudadas, em concordância com estudos anteriores (Souza, 2021; Dutra *et al.*, 2021).

Durante a pesquisa, foi conduzido um estudo em parceria com a Compesa, com o objetivo de identificar os coagulantes mais comumente utilizados nas ETAs avaliadas. Com base nessas informações e em revisão bibliográfica de estudos anteriores, selecionaram-se os insumos a serem testados em escala de bancada.

A Figura 3 apresenta o comportamento da turbidez e da cor aparente obtido nos ensaios, o que permitiu avaliar diferentes dosagens de coagulantes. Entre os insumos analisados, o sulfato de alumínio demonstrou melhor desempenho, atingindo os menores valores residuais de turbidez e cor aparente, além de apresentar maior estabilidade ao longo dos testes.

A escolha do sulfato de alumínio foi fundamentada não apenas em sua eficiência técnica, mas também em critérios de custo-benefício e menor impacto socioambiental quando comparado a outros coagulantes disponíveis, como o cloreto férrico e o policloreto de alumínio (PAC). Ressalta-se que a definição do insumo a ser aplicado foi resultado da integração entre a revisão bibliográfica e a experimentação prática, garantindo maior consistência à decisão metodológica (Souza, 2021).

Figura 3. Monitoramento da qualidade da água para o Sulfato de Alumínio (A), Cloreto Férrico (B) e PAC (C)

Fonte: Souza, 2021

O Quadro 1 apresenta um comparativo com base em levantamentos bibliográficos,

contemplando diferentes parâmetros técnicos relacionados ao desempenho e às características operacionais de quatro coagulantes amplamente utilizados em ETAs, sendo eles: cloreto férrico, sulfato férrico, PAC e sulfato de alumínio.

Os critérios avaliados incluem eficiência na remoção de cor e turbidez, faixa ideal de pH, demanda de alcalinidade, geração e desidratação do lodo, custos de aplicação, corrosividade, resíduos metálicos na água, estabilidade da solução, necessidade de correção de pH e adequação do uso em diferentes condições de ETA.

Esse comparativo permitiu identificar vantagens e limitações de cada insumo, destacando não apenas os aspectos técnicos, mas também a viabilidade econômica e o impacto socioambiental, servindo como subsídio para a escolha do coagulante mais adequado às condições estudadas.

Critério	Cloreto Férrico (FeCl ₃)	Sulfato Férrico (Fe ₂ (SO ₄) ₃)	PAC / HCA (Aln(OH) _m Cl _{n-m})	Sulfato de Alumínio (Al ₂ (SO ₄) ₃)
Eficiência na remoção de cor e turbidez	Alta (melhor do grupo) Alta	Média Muito alta	Alta Alta	Média Boa
Faixa de pH ideal	5,5 – 7,0 Alta	4,8 – 6,6 Alta	5,5 – 9,5 Média ou baixa	6,0 – 7,0 Alta
Demanda de alcalinidade	0,60 – 0,66 Boa (pequeno)	-0,55 Boa (muito grande)	0,30 – 0,40 Regular	0,20 – 0,33 Ruim (lodo leve)
Geração de lodo (kg seco/kg tratado)	RS 21,76 (melhor) 2015	RS 30,74	RS 40,36	RS 66,67 (mais caro)
Desidratação do lodo	Alta (exige tanques em PEAD)	Alta	Média	Média/baixa
Custo por 1000 m ³ tratado (Pavanelli, 2015)	Alta (exige tanques em PEAD)	Alta	Média	Média/baixa
Corrosividade	Alta (exige tanques em PEAD)	Alta	Média	Média/baixa
Resíduo metálico na água	Ferro (Fe ²⁺), não tóxico	Ferro (Fe ³⁺), não tóxico	Pode deixar AP ⁺ (controle pH < 7,3)	AP ⁺ residual elevado
Estabilidade da solução	Boa	Média	Alta – pré-polymerizado	Alta
Exige correção de pH?	Sim	Sim	Raramente	Sim
Uso ideal em ETA	Alta cor / orgânicos	Alta turbidez / argila	Água com pH variável	Águas simples / sistemas tradicionais

Quadro 1. Vantagens e desvantagens dos coagulantes de acordo com o levantamento bibliográfico
Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas evidências, conclui-se que os resultados alcançados respondem de forma consistente aos objetivos do projeto e deste artigo, reforçando a pertinência da integração entre prototipagem física e tecnologias digitais. Nota-se que a combinação de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e inovação tecnológica configura-se como estratégia promissora para otimizar processos de tratamento de água em sistemas de pequeno e médio porte, especialmente em regiões rurais por se tratar de alta viabilidade econômica (testes iniciais), contribuindo tanto para a eficiência técnica quanto para a sustentabilidade socioambiental.

AGRADECIMENTOS

Expresso minha gratidão à Universidade Federal Rural de Pernambuco pela oportunidade de desenvolvimento acadêmico que possibilitou a realização deste projeto. Agradeço, igualmente, à COMPESA e à FACEPE (Bolsa BFI-0579-3.06/25) pelo apoio técnico para o desenvolvimento da que foram fundamentais tanto para a etapa experimental quanto para a análise dos dados e a consolidação dos resultados. Reconheço, ainda, a valiosa contribuição dos colegas bolsistas, cujas discussões e sugestões enriqueceram o processo de elaboração desta pesquisa e garantiram a continuidade do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIRAGHI, C. A.; LOTFIAN, M.; CARRION, D.; BROVELLI, M. A. AI in Support to Water Quality Monitoring. *ISPRS International Archives*, XLIII-B4-2021, 2021. Disponível em: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLIII-B4-2021/167/2021/index.html>. Acesso em: 06 set. 2025.

DUTRA, M. et al. Avaliação de fatores intervenientes no desempenho de estações de tratamento de água. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 26, n. 4, p. 613–625, 1 ago. 2021.

GACU, J. G.; MONJARDIN, C. E. F.; MANGULABNAN, R. G. T.; PUGAT, G. C. E.; SOLMERIN, J. G. Artificial Intelligence (AI) in Surface Water Management: A Comprehensive Review of Methods, Applications, and Challenges. *Water*, v. 17, n. 11, p. 1707, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/17/11/1707>.

SOUZA, Cristiane Daliassi Ramos de; FERREIRA, Iago Bruno Pacheco. Avaliação da eficiência de diferentes coagulantes utilizados em uma Estação de Tratamento de Águas. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, e284101321127, 2021.

SUDASMAN, F. H.; GEREUW, G. E. Integration of AI and GIS in Clean Water Quality Monitoring in Urban and Rural Communities. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, v. 4, n. 2, 2025. Disponível em: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/1425>. Acesso em: 06 set. 2025.